

SUVDAN OQILONA FOYDALANISHDAGI ASOSIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR

Urganch davlat universiteti Texnika fakulteti “Qurilish” kafedrasida o‘qituvchisi

Akimov Elbek Taganovich, e-mail: elbek_2017@mail.ru

Urganch davlat universiteti Texnika fakulteti “Qurilish” kafedrasida o‘qituvchi-stajori

Nurmuxamedov Sanjarbek Ilxamovich, e-mail: sanjarbek2021@bk.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada suv zaxirasining etishmasligi yoki uzoq muddatli qurg‘oqchilik ko‘plab noxush holatlarga va iqtisodiy tanazzulga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, agar havza transchegaraviy bo‘lsa suv sabab mahalliy yoki milliy darajadagi jamoalar o‘rtasida, shuningdek davlatlararo darajadagi nizolar kuzatilishi va kuchayishi mumkin. Shuningdek, biz suvdan foydalanish va suvni ifloslanishida odamlar tomonidan suv oqimlarining morfologiyasini o‘zgartirish amaliyotini yaxshi tushunishimiz kerak. Bu esa suvning o‘ziga xos qiymatidan tashqari odamlar uchun juda ahamiyatli bo‘lgan ekotizimlarni, ulkan "tabiiy xizmatlar"ni taqdim etuvchi suv miqdori va sifatini o‘zgartiradi.

Kalit so‘zlar: suv, oqim, qurg‘oqchilik, resurs, ekotizim, daryolar, qatlam, iqtisodiy.

Abstract: In this article, water scarcity or prolonged drought can lead to many unpleasant situations and economic decline. In addition, if the basin is transboundary, conflicts over water can be observed and intensified between communities at the local or national level, as well as at the international level. We also need a better understanding of the human practice of changing the morphology

of watercourses through water use and water pollution. This changes the quantity and quality of water, which provides enormous "nature services" to ecosystems that are very important to humans in addition to its intrinsic value.

Key words: *water, flow, drought, resource, ecosystem, rivers, layer, economic.*

Kirish bo'limi

Bir qator rivojlanayotgan mamlakatlarning chuchuk suv manbalarida, suv ekotizimlarida, shuningdek, ularning ta'minoti va sifati bo'yicha suv tarkibi keskin ravishda yomonlashmoqda. Buning zahirida esa suv bilan bog'liq xavf va tahdidlarning kuchayishi, shuningdek, insonlar hayot kechirishlari uchun resurslarni qisqartirilishini anglatadi. Aholining keskin o'sishi, demografik o'zgarishlar, iqtisodiy rivojlanish va iqlim o'zgarishi kabi bir qator omillar suv resurslariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Suv resurslari sanoat va iqtisodiy o'sishi, sog'liqni saqlash va aholining farovonligi, shuningdek, milliy xavfsizlikni barqaror bo'lishiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Suv resurslariga bo'lgan talab kundan-kunga o'sib bormoqda, shunday ekan biz shunga mos ravishda qayta tiklanadigan chuchuk suv miqdorini to'g'ri boshqarishimiz juda muhimdir. Biroq, suv resurslarini boshqarish nihoyatda murakkab va har hil fikrlar to'qnashuviga sabab bo'luvchi xo'jaligiga aylanmoqda. Ko'pgina hududlarda tabiiy gidrologik o'zgaruvchanlik va ob-havoning injiqligi tufayli suv resurslarini boshqarish har doim ham bu soha uchun asosiy tashvish bo'lib kelgan. Iqlim o'zgarishi bilan bu muammo yanada kuchayishi ehtimoldan holi emas [1;2].

Metodlar bo'limi

Ba'zi havzalarda iqlim o'zgarishi, yog'ingarchilikni kamayishi va daryolar oqimining pasayishiga olib kelsa, boshqa havzalarda esa suv toshqinlari va sel

kelishini kuchaytirmoqda. Bu o'zgarishlar suv allaqachon tanqis bo'lgan havzalardagi aholining o'sishi va iqtisodiy rivojlanishi, urbanizatsiya va suv iste'molini oshiradigan oziq-ovqatga talabning ortishi kabi boshqa dinamik omillar tufayli oqimlar va suvli qatlamlarning degradatsiyasiga olib keladi. Iqtisodiy o'sish, qashshoqlikni kamaytirishga qaratilgan sa'y-harakatlar, demografik va ijtimoiy o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlash, oziq-ovqat, elektr energiyasi va boshqa tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarish uchun infratuzilmani rivojlantirish zarurligini oldindan belgilab beradi.

Voqealarning bunday tus olishi suv resurslariga jiddiy ta'sir qiladi. Ko'p yillar davomida suvimiz barcha maqsadlar uchun etarli va uni tozalash tabiiy jarayonlar hisobidan bo'ladi deb taxmin qilingan. Biroq, irrigatsiya tizimlari, gidroelektrostansiyalarni qurilishi, yirik kanallar, shuningdek, maishiy suv ta'minoti tizimlari, turizm infratuzilmasi va sanoati millionlab odamlarga juda katta foyda keltirgan bo'lsada, butun dunyo bo'ylab daryo va ko'l havzalarining gidrologik rejimlarini, ekotizimlar va landshaftlarida katta o'zgarishlarga olib keldi. Suv tanqisligi kuchayib, rivojlanish jarayonini ifodalagan, gidrologik o'zgaruvchanlik yanada yaqqol namoyon bo'layotgan bir paytda yuzaga keladigan o'zgarishlar muammoli va tashvishli holga olib keladi [3;4].

Natijalar bo'limi

Hozirgi vaqtda transchegaraviy havza suv xo'jaligi tashkilotlari oldida iqtisodiy rivojlanish va suv resurslarining maqbul holatini saqlash o'rtasidagi muvozanatni topishga harakat qilish jarayonida katta bosim, xavf va nizolarga duch kelishmoqda. Shu bilan birga, dunyoning qashshoq mintaqalari taraqqiyotini ta'minlash uchun suv infratuzilmasini rivojlantirish kerak bo'ladi. Hukumat va suv havzasi

boshqaruvchi tashkilotlar uchun asosiy tashvish iqtisodiyotning rivojlanishi va suv tizimlarining barqarorligi o'rtasidagi muvozanatni saqlashdir.

Bu shuni anglatadiki, suv resurslarini boshqarish, shuningdek, har bir suv havzasi uchun muayyan vaziyatlarni tegishli tartibda echimlarini va rivojlanishning eng samarali usullarini topish kerak bo'ladi. Bundan tashqari suv xo'jaligini boshqaruvchi tashkilotlar kundan –kunga oshib borayotgan suv resurslarining ifloslanish va suv tarkibini o'zgarishi bilan bog'liq muammolarni ham hal etishlari zarur. Shahar va qishloqlarning daryo va ko'llar qirg'og'i bo'ylab o'sib borayotgan bir paytda, shahar va sanoat oqava suvlari natijasida chuchuk suvning ifloslanishi ortib bormoqda. Qishloq xo'jaligidagi yutuqlar fermerlarni kimyoviy o'g'itlar va pestitsidlardan ko'proq foydalanishi oqibatida suvlarning ifloslanishi darajasini oshirmoqda. Biologik va kimyoviy ifloslanish, ko'llar va daryolarning gidrologik rejimini hamda er osti suvlarining o'zgarishi oqibatlari insoniyat uchun dahshatli bo'lishi mumkin[5;6]. Daryolar haddan ziyod sun'iy ozuqa moddalariga to'yinib bormoqda. Bu esa tabiiy resurslarga bog'liq ekotizimlarni buzilishi yoki degradatsiyasi ko'plab turlarning populyatsiyasi uchun jiddiy xavf tug'diradi. Biologik xilma-xillik yo'qolib, baliqchilik sanoati tanazzulga yuz tutmoqda. Bundan tashqari, odamlar tobora suv orqali yuqadigan kasalliklar xavfiga ko'proq duchor bo'lmoqdalar

Munozara bo'limi

Hozirda olimlarning taxmilari shuni ko'rsatadiki yaqin kelajakda insonlarning suv orqali yuqadigan kasalliklar tufayli vafot etishi oshib borishi kutilmoqda. Shu bilan birga, dunyoning suv resurslaridan foydalanishi yuqori darajada rivojlangan mintaqalari ham jiddiy muammolarga duch kelmoqda. Buning asosiy sabablaridan

biri suv resurslarining tabiiy tiklanish darajasiga qaraganda suvdan foydalanish yuqori bo'lganligidandir.

Havza suv xo'jaligi tashkilotlari daryoning yuqori va quyi oqimlari bo'ylab joylashgan hududlarda suvdan foydalanishning o'ta murakkab bo'lgan o'zaro ta'siri, shuningdek gidrologik, biokimyoviy va biologik jarayonlar ta'sirlari boshqaruvini amalga oshirishlari kerak. Bu tashkilotlar er usti va er osti suvlarini xo'jalik faoliyati uchun foydalanish jarayonida daryolar, ko'llar va botqoq erlarning ekologik muhofaza qilish bilan bir qatorda tozaligi, suvni muvozanatda saqlash orqali foydalanishlari zarur.

Ular, shuningdek, qurilish va ekspluatatsiya xarajatlariga investitsiyalarni moliyalashtirish, salbiy ijtimoiy va atrof-muhit ta'sirini yumshatish xarajatlari va energiya ishlab chiqarish, erlarni sug'orish va ichimlik suvi ta'minoti uchun foydalaniladigan resurslardan foydalanishdagi nomutanosiblik kabi xarajatlar, foydalarning adolatsiz va noto'g'ri taqsimlanishi haqida tortishuvlar markaziga aylanmoqda. Bu muammolar nafaqat rivojlangan mamlakatlarni, balki iqtisodiyoti jadal rivojlanayotgan davlatlar va suv tanqisligi haddan tashqari taqchil mintaqalarga ham taalluqlidir [7;8].

Suv xo'jaligining boshqaruvi havza mintaqasida joylashgan ma'muriy hududlar va mamlakatlarning to'g'ridan-to'g'ri o'zaro bog'liqligiga ta'sir qiladi. Xuddi shu havza xududida yashaydiganlar ko'p jihatdan bir-biriga bog'liqdir. Ijtimoiy tartibsizliklar, davlatlararo mojarolar, iqtisodiy pasayishlar va hayotiy resurslarning tanazzulga uchrashi kabi muammolarni oldini olish uchun havzadagi suv boshqaruvchilari ushbu suv muammolarini hal qilish yo'llarini topishlari kerak. Bir qancha mamlakatlar hududlarini qamrab olgan havzalar (transchegaraviy havzalar) boshqaruvchilar uchun alohida muammolarni keltirib chiqaradi.

Tarixan transchegaraviy havzalarda mintaqaviy hamkorlik shakllantirilishiga yordam bergan bo'lsada, biroq resurslarning qisqarishi va iste'mol miqdorini oshgani sayin transchegaraviy suvlardan foydalanish bo'yicha mojarolar avj olish ehtimoli ham ortadi. Bunga yo'l qo'ymaslik maqsadida transchegaraviy havzalarda bir qator tamoyillarni o'zida mujassam etgan umumiy qarashli yondashuvdan foydalanadi, masalan, barcha qo'shni havza davlatlarining umumiy rivojlanishi kontekstida havzaviy masalalarni ko'rib chiqishda jamoatchilik ishtirokidan foydalanish. Suvdan foydalanuvchi va uni boshqaruvchi tashkilotlar duch keladigan ko'plab muammolar yangi emas. Biroq, shunday bo'lsada ularning xarakteri va darajasi mintaqadan mintaqaga, bir havzadan boshqasiga farq qiladi, qabul qilingan qarorlar keng doirada o'zgaradi. Bu xolatda bunga yagona echim yo'qdek tuyuladi. Shunday bo'lsa ham, bu muammolarni hal qilish uchun odatda ikkita asosiy yo'nalishda echim topiladi: ma'lumotlarni yig'ish orqali tizimdagi muammolarni echimi, infratuzilmani yaratish, foydalanish va texnik xizmat ko'rsatish hamda siyosat va narxlarni shakllantirish, kadrlar tayyorlash va axborot almashinuvi kabi institutsional muammolarni hal qilish (ko'pincha "yumshoq" choralar deb ataladi) jihatlarini o'z ichiga olgan masalalarni qamrab oladi. Bunday munosabatlar ikkala hudud uchun ham muhim va o'zaro bog'liqdir. Tizimdagi chora-tadbirlar, xizmat ko'rsatishni ta'minlaganligi sababli, odatda juda ko'zga ko'ringan bo'lib, siyosiy jihatdan jozibador va qimmatdir. Shu sababli, ular eng ko'p e'tiborni tortadi. Institutsional chora-tadbirlar esa ancha arzon, ba'zan siyosiy va ijtimoiy nuqtai nazarlar bo'yicha juda ziddiyatli va ko'pincha kamroq ko'rinadi. Afsuski, shuning uchun ham ular sezilarli darajada past qo'llanilib kelinmoqda. Shuning uchun ham biz institutsional yoki "yumshoq" echimlarga e'tiborimizni qaratamiz, chunki tizimdagi muammolarni hal qilish bo'yicha ko'plab ilmiy va texnik ma'lumotlar

allaqachon mavjuddir. Institutsional masalalar bo'yicha ma'lumotlar sezilarli darajada kam bo'lishiga qaramay, faqat institutsional muammolarni hal qilish orqali tizimdagi chora-tadbirlar to'g'ri amalga oshirilishi va kutilgan samarani berishini kafolatlashimiz mumkin. Tegishli tartibda institutsional echimlarni ishlab chiqish sohaga to'g'ri yondashuvining asosini tashkil etadi va davlatlar suv xo'jaligi tashkilotlariga tenglik hamda barqarorlik tamoyillari asosida resurslarni boshqarishga muhim hissa qo'shish imkonini beradi [9;10;11].

Havzalarni to'g'ri boshqarishda muammolarni hal qilish uchun ko'plab institutsional echimlar (o'z-o'zidan yoki tarkibiy choralar bilan birga) qo'llanildi. Ushbu qarorlar tegishli tashkiliy tuzilmalarni boshqarish va yaratish uchun tegishli qoidalarni ishlab chiqishga asoslangan bo'lib, bu qoidalar xalqaro shartnomalar, normalar, bitimlar, konvensiyalar, siyosiy qarorlar, shuningdek, umumiy amaliyot bilan tartibga solingan bo'lishi kerak. Qoidalarda, masalan, suv resurslarining mavjudligi va ulardan qanday foydalanish hamda boshqarishda, rasmiy yoki norasmiy, yozma, og'zaki yoki standart bo'yicha tan olinishi mumkinligini belgilab beradi. Tashkiliy tuzilmalarga xalqaro yoki davlatlararo komissiyalar va hokimiyat organlari, federal yoki viloyat vazirliklari, havza kengashlari, agentliklar, ko'p maqsadli foydalanuvchilar guruhlar, jamoat va professional birlashmalar va nodavlat tashkilotlari kiradi. Ular rasmiy yoki norasmiy ham bo'lishi mumkin [12;13;14].

So'nggi bir necha o'n yilliklarda ko'plab mamlakatlar suv resurslarini boshqarishning institutsional va huquqiy tuzilmalarini takomillashtirish borasida katta sa'y-harakatlarni amalga oshirdilar.

Insonlarning kelajagi suv bilan bog'liq ekan, albatta suv resurslaridan foydalanish va uni boshqarish uchun barcha lozim bo'lgan ishlarni qilish lozimdir.

Qo'llanilgan manbalar ro'yhati

1. Q.X.Muftaydinov, H.M.Qodirov, E.Yu.Yulchiyev. "Ekologiya" Toshkent- 2020 yil.
2. Ahmatqul Ergashev, Temur Ergashev, "Ekologiya, Biosfera va tabiatni muhofaza qilish" Toshkent -2005.
3. Y.P.Sergeyev, Y.A.Mojayev. Suv havzalarning sanitariya muhofazasi. M-1979 yil
4. Rodionov A.I., Klushin V.N., V.G. Ekologik xavfsizlikning texnologik jarayonlari / Ekologik tadqiqotlar asoslari - Kaluga: N. Bochkareva nashriyoti, 2000 yil.
5. Oqova suvlarni tozalash texnologiyasi : texnika oliy o'quv yurtlari uchun darslik / S. M. Turobjonov, T. Tursunov, X. Pulatov ; O'zR oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi. -T.: Musiqa, 2010. - 256 b.
6. Ashirov A. Oqova suvlar, eritmalar va gazlarni ion almashinish usulida tozalash. M. Kimyo., 1983 yil.
7. Vetoshkin A.G. Gidrosferani himoya qilish jarayonlari va qurilmalari / Darslik. nafaqa. Penza, 2004 yil.
8. Biologik tozalash. Aerotanklar: Darslik / Isaeva A.M., Nikolaeva S.N., Malyutina T.V., Xazov S.N. - Penza: PGUAS, 2004 yil.
9. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. 10-jild. –T., 2005.
10. Baratov.P. Tabiatni muhofaza qilish. O'quv qo'llanma.-T., 1991.
11. Abirqulov Q.N., Xojimatov A.N.,Rajabov N. Ekologiya - T.: 2004.
12. Abirqulov Q.N., Abdulqosimov A., Xamdamov Sh. Ijtimoiy ekologiya, T.: 2004.
13. Abirqulov Q. N., Xojimatov A.N., Rajabov N., Atrof-muhit muhofazasi.T.: 2004.

14. Санжарбек НУРМУХАМЕДОВ, Ибодулло СУЛТОНОВ. Гидротехник иншоотларнинг тўсувчи қисмидаги ортикча сув йўқотишлар. Махсус сон. 25 май 2022 йил, Ўзбекистон Қишлоқ ва Сув хўжалиги журнали, 70-бет, http://qxjurnal.uz/load/jurnal_2022/o_39_zbekiston_qishloq_va_suv_xo_39_jaligi_zhurnali_makhsus_son_juklab_olish/11-1-0-501
15. Nurmukhamedov S.I. Beton va temir-betondan qurilgan gidrotexnik inshootlarda yuz bergan shikastlanishlarni ta'mirlash yo'llari. «ҚИШЛОҚ ВА СУВ ХЎЖАЛИГИНИНГ ЗАМОНАВИЙ МУАММОЛАРИ» мавзусидаги анъанавий XXI – ёш олимлар, магистрантлар ва иқтидорли талабаларнинг илмий-амалий анжумани. Тошкент - 2022 йил, 654-656-бетлар, <https://tiame.uz/>
16. Rafiqov A.A., Abirqulov Q.N., Xojimatov A.N. Tabiatdan foydalanish iqtisodiyoti. O'quv qo'llanma. -T., 2004
17. Nigmatov A.N., Shivaldova N.S, Sultanov R.N. Ekologiya va barqaror rivojlanish. O'quv qo'llanma. -T., 2004
18. Касимов Н.С. и др. Экология города. – М.: Научный мир, 2004.
19. Косимова С.Т., Бадер О.А., Шоджалилов Ш. Охрана окружающей среды. Городская климатология. ТАСИ, 2005.